

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Dimensiunile multiple ale stimulării creativității în școala primară

Claudia I. BÎRGĂOANU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

psihologice în care activează persoana, cât și de gradul atitudinii conștiente față de sine, de posibilitățile persoanei și de dezvoltarea lor.

Cuvinte-cheie: creativitate, stimularea creativității, învățământ primar, joc creativ, potențial creativ.

Abstract: The article reflects on the multiple dimensions of creativity stimulation in primary school. Research has shown that the fulfillment of creative potential has a particular character (at individual, collective, and group level) and is subject to development, which depends on the anatomical-physiological peculiarities of the person, the content and complexity of the activity, the social and psychological conditions in which the person activates, as well as the person's degree of self-awareness, the person's possibilities and their development.

Keywords: creativity, stimulation of creativity, primary education, creative play, creative potential.

Introducere. În teoria pedagogică se operează cu corelația dintre nivelurile *capacității de învățare* și problematica succesului/insuccesului la învățatură. Din acest punct de vedere, s-a demonstrat că nivelul dezvoltării și exersării acestei capacități condiționează, între anumite limite, succesul/insuccesul la învățatură. Acest lucru devine posibil prin articularea educației pentru schimbare cu noua paradigmă asupra dezvoltării și cu creativitatea.

În acest context, analiza posibilităților de realizare a educației pentru schimbare pune în evidență atât condițiile necesare acestui proces, cât și o serie de *structuri metodologice* ca extensie în practica educațională. O bună viziune managerială transpare din definirea caracteristicilor care descriu treptele demersului de transpunere a modelului teoretic în practica școlară: *fundamentarea paradigmatică; formarea agenților realizării; stabilirea finalităților specifice; conceperea structurilor metodologice adecvate; selectarea și organizarea conținuturilor; desfășurarea activității educative propriu-zise.* Structurile metodologice propuse reprezintă un larg

evantai de strategii, metode, tehnici, procedee, instrumente „stimulative, antrenante, participative, capabile să asigure o stare de spirit care să favorizeze producerea de idei noi [5, p. 6].

Capacitatea de însușire a cunoștințelor este o variabilă individuală și relativ constantă pe o anumită perioadă de timp, mai îngustă decât orice aptitudine, strâns legată de dezvoltarea intelectuală, fără însă a se identifica cu ea. Parametrii după care poate fi determinată sunt legați de formele ei de manifestare, de bagajul de cunoștințe și deprinderi anterioare, de receptivitatea față de asimilarea materialului nou, de priceperea de a-l interpreta, de capacitatea de a rezolva independent probleme, de a aplica și transfera abilitățile și cunoștințele asimilate etc. [11, p. 66].

Produsul nou, rezultat al acțiunii creative, trebuie să fie caracterizat prin doi parametri: originalitate și utilitate socială. Însă din perspectiva stimulării creativității prin procesul de învățământ sau prin diferite programe educaționale, cel de al doilea parametru „scade” în importanță prin raportare la cel dintâi și la imperativul exersării

actului creativ. Importante sunt deblocarea, exersarea, încercarea, dezvoltarea curajului, acțiunea propriu-zisă (elaborarea) și abia mai târziu – evaluarea. De altfel, numeroasele metode și tehnici de dezvoltare a creativității operează cu principiul evaluării amânate [5, p. 31].

Rezultate și discuții. În scopul maximizării potențialului creativ în școală, este necesar să fie înțeleasă natura de tip „puzzle” a procesului creativ. Unul dintre principalele motive pentru care ne-am propus abordarea domeniului creativității îl constituie intenția de a oferi câteva principii și proceduri care să faciliteze stimularea inventivității elevilor sub cât mai multe aspecte ale vieții școlare. Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocări ale vieții și, implicit, atrage după sine cele mai mari recompense [10, p. 193].

Desprins din cercul mirific, practic-acțional al jocului și al povestirilor saturate de relații și sensuri emoționale concrete, copilul se vede deodată proiectat pe orbita construcțiilor formale, abstracte, adesea aride, care îmbracă forma informațiilor și cunoștințelor ce se transmit cu regularitate la lecție și care apoi trebuie știute, reproduse, demonstrate în fața unui adult – învățătorul, deținătorul unor procedee de comentare și apreciere a ceea ce, de acum, se va chema *performanță școlară* [6, p. 133].

Gradul de realizare a potențialului creativ, trecerea lui din sfera posibilității în cea a realității depinde de mai multe *condiții*: montarea și orientarea personalității spre activitatea creativă; gradul de interdependență a celor trei aspecte ale activității: potențialul creativ, conținutul și complexitatea de rezolvare a anumitor probleme. Însă o condiție concretă de dezvoltare a creativității este activizarea elevilor.

Acțiunile de activizare a elevilor în procesul de învățământ diferă de la o etapă la alta a dezvoltării ontogenetice, în funcție de atitudinea elevilor față de îndatoririle școlare, de gradul conștientizării scopurilor și obiectivelor de realizat, de natura intereselor care stau la baza activității lor, de nivelul de dezvoltare a proceselor psihice etc. [4].

Activizarea elevilor reprezintă o suită de acțiuni de instruire/autoinstruire, de dezvoltare și modelare a personalității lor prin stimularea și dirijarea metodică a activității pe care o desfășoară. Această suită de acțiuni cuprinde, în principal, stimularea și cultivarea interesului pentru cunoaștere; valorificarea inteligenței și a celorlalte funcții psihice prin efortul depus; formarea și exersarea capacității

de însușire a cunoștințelor; formarea și exersarea abilităților de orientare autonomă în probleme practice; cultivarea spiritului investigativ, a căutărilor personale și a atitudinii epistemice prin antrenarea elevilor în organizarea, conducerea, desfășurarea și evaluarea activității didactice școlare și extrașcolare [8, p. 29].

Activizarea constă, așadar, în mobilizarea/angajarea intensă a tuturor forțelor psihice de cunoaștere și de creație ale elevilor, în scopul obținerii în procesul de învățământ a unor performanțe maxime, însoțite constant de efecte instructiv-educative cu rol pozitiv pentru dezvoltarea tuturor componentelor personalității. În această ultimă calitate, activizarea implică utilizarea unui ansamblu de mijloace psihopedagogice cu rolul de a angaja individualitatea fiecărui elev în procesul didactic, în mod constant și continuu. Considerând activizarea un rezultat al procesului instructiv-educativ, amintim despre faptul că utilizarea metodelor de învățământ active asigură structura proceselor și mecanismelor gândirii, precum și o motivație adecvată pentru învățare, acțiune și cercetare [9, p. 239].

Suportul natural al creativității îl constituie însușirile psihopedagogice caracteristice școlarului mic: *activism intelectual, receptivitate, interes sporit pentru cunoaștere, curiozitate, sensibilitate afectivă și sensibilitate la probleme, necesitatea de auto-exprimare, de succes și apreciere*. Îngrijite și exercitate anume în această perioadă prielnică dezvoltării copilului, aceste însușiri se cristalizează în trăsături durabile, iar purtătorul lor se manifestă ca personalitate creativă.

În opinia lui L. Granaci și G. Grădinari, autoarele îndrumarului metodic *Jocul creativ* [7, p. 11], creativitatea în școală implică „jocul cu idei” la nivelul tuturor ariilor curriculare, de aceea predarea creativă nu este restricționată la nivelul clasei decât de modul în care educatorul/învățătorul gestionează și dezvoltă învățarea. Creativitatea elevilor poate fi descoperită prin realizarea de experimente în limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, în artă, în educație muzicală și alte domenii care îi ajută în achiziționarea unor perspective de a face conexiuni originale.

La fel ca spiritul critic, cel creativ este considerat o competență unică, transversală, ce se realizează longitudinal, „de-a lungul” disciplinelor de studiu și al practicilor educative. La baza sa stau abilități intelectuale bine delimitate în patru categorii (Tabelul 1).

Tabelul 1. *Abilități intelectuale care intervin în creativitate* [3, p. 429]

Categoria de abilități intelectuale	Abilitățile intelectuale componente
Legate de divergență	Fluiditatea (producție divergentă de idei, unități, relații, sisteme)
	Flexibilitatea (producție divergentă de clase și de transformări)
	Originalitatea (flexibilitatea adaptativă) (producție divergentă de transformări)
	Elaborarea (producție divergentă de implicații)

Legate de cogniție	Sensibilitatea la probleme (curiozitatea) (cunoaștere, căutare sau descoperire de implicații)
Legate de convergență	Redefinirea (realizarea de transformări convergente)
Legate de evaluare	Raționarea logică Încercări și erori (realizarea de evaluări, alegere de implicații)

Așa cum am arătat, creativitatea nu poate fi redusă la componenta ei intelectuală, ci trebuie privită ca un fenomen complex, cu dimensiuni multiple, dar, în același timp, unitar, care angajează întreaga personalitate și întregul potențial al individului. În acest context de idei, precizăm că în vederea imaginării unor *strategii comprehensive de dezvoltare a creativității*, pe lângă explicarea acesteia din perspectivă cognitivă, este necesară luarea în considerare a tuturor dimensiunilor personalității, a întregului potențial intelectual, psihomotoriu, afectiv și motivațional al elevilor, precum și a factorilor de mediu.

A fi creativ înseamnă a desfășura activitatea într-un anumit mod orientat spre schimbare, înseamnă depășirea cunoscutului; nu înseamnă numai a găsi mai multe soluții, caracteristici, aspecte, forme, idei decât alții. Creativitatea este o latură necesară a psihicului uman, a funcționării sale sistemice și a capacității sale emergente.

Din punct de vedere psihopedagogic, nevoia specifică ființei umane de a fi creativ se exprimă prin:

- *potențialul creativ*, care iese la lumină mai devreme sau mai târziu, spontan sau stimulat, antrenat sistematic; sub acest aspect, există oameni mai creativi și mai puțin creativi;
- *stilul perceptiv creativ*: dispoziția de creativitate se poate observa încă de la contactele perceptiv cu lumea – mai exact, un stil perceptiv, care acordă atenție însușirilor obiectului, complexității lumii externe, atitudinii deschise, pozitive față de aceasta, descoperirii de noi laturi și evitării închiderii structurilor perceptiv în „cercul familiarului”; se adaugă și un anume montaj perceptiv, care permite „receptarea familiarului ca nou” [1, p. 210];
- *comportamentul de căutare, de descoperire*;
- *stilul cognitiv*, propriu gândirii productive, gândirea creativă;
- *inteligenta* în calitate de aptitudine generală, prin care se identifică situații-problemă, se rezolvă, se creează soluții;
- *imaginația*, proces predilect al creativității;
- *aptitudinile speciale*, care „nu sunt creative prin ele însele, ci devin creative în condițiile activării lor prin *atitudini creative*”;
- *capacitatea de activare a unor resorturi* în direcția stimulării actelor creative – a) *afectivitatea*: emoții, trăiri afective intense, stare de tensiune, conflicte interne, sentimentul noului și repulsia față de schemele rigide; b) *motivația*: motivele de creștere, care nu se supun legii reducerii de ten-

siune după satisfaceri secvențiale și care mijlocesc nelimitat depășirea situațiilor și autodepășirea; se adaugă motivația intrinsecă, interesul cognitiv, curiozitatea epistemică, trebuințele de performanță;

- *atitudinile creative*, de căutare, de descoperire, încrederea în forțele proprii, nonconformismul, cutezanța, chiar atitudinea de acceptare a propriilor impulsuri (inconștientul îndeplinește un rol de seamă în acceptarea noilor idei), amânarea cenzurii până la momentele de selecție și evaluare a noilor idei;
- *atitudinea de asumare a riscului*, de independență în acțiuni; a fi creativ înseamnă, în același timp, a dispune de un „cadru intern de evaluare”, la care să te raportezi în principal, și mai puțin – la aprecierile externe;
- *capacitatea de fixare a scopurilor*; care determină o „permanență a preocupărilor”, a căutărilor, a perfecționărilor;
- *simțul sau sentimentul valoric*;
- *personalitatea creativă*: interacțiunea optimă, generatoare de nou, implicând atitudini și aptitudini [1, p. 210].

E.P. Torrance a identificat câteva *principii* de recompensare a comportamentului creativ în școală. Deși sunt recunoscute de un număr mare de profesori ca fiind cele mai importante, e surprinzător că ele nu sunt nici înțelese, nici practicate de majoritatea dintre ei. Prezentăm în continuare aceste principii:

- *Respectarea întrebărilor neuzuale*. Nimic nu este mai recompensat pentru un copil care adresează întrebări decât răspunsurile pe care le primește, precum și faptul că adulții iau în serios aceste întrebări. Copiii formulează multe întrebări pentru care profesorul, cel puțin pentru moment, nu are un răspuns.
- *Respectarea imaginației și a ideilor inedite*. Copiii creativi pot observa multe relații și semnificații care le scapă profesorilor. Utilizarea ideilor elevilor în clasă crește interesul acestora, creează entuziasm și stimulează efortul.
- *Sublinierea valorii ideilor pe care le emit elevii*. Dificultatea aplicării acestui principiu constă în prejudecata celor mai mulți profesori, materializată în convingerea că elevii nu sunt capabili să producă idei originale, valoroase.
- *Oferirea oportunităților de exprimare sau de lucru în absența unor evaluări imediate*. E dificil pentru mulți profesori să conceapă faptul că nu

este necesar să evalueze imediat tot ceea ce fac elevii. Evaluarea externă este deseori percepută la modul negativ drept amenințătoare, fapt ce creează o atitudine defensivă și inhibă creativitatea [2, p. 204].

Învățătorii care aplică aceste principii renunță la a oferi doar un flux permanent de cunoștințe. Ei devin, astfel, mediatori între copii și realitate și nu doar sursa directă a furnizării de informație. Ei alocă o parte mai importantă din timp adresării de întrebări elevilor, comparativ cu alți profesori. Deseori, refuză să răspundă imediat la unele întrebări, reflectându-le în replici de forma: *Dar tu ce crezi?*, *Cum vezi tu lucrurile?* Întrebările acestor profesori deseori manifestă un caracter divergent: *Ce s-ar întâmpla, dacă...?*, *Ce te face să crezi aceasta?* De asemenea, obișnuiesc să nu ofere un feedback evaluativ imediat, ci acceptă și manifestă interes pentru răspunsurile paradoxale. Rezultatul este că elevii înșiși vor tinde să descopere noi probleme și să problematizeze [2, p. 204].

Complementar *principiilor generale*, amintim câteva recomandări pentru stimularea creativității în școală, selectate din manualul *Instruirea interactivă* [3, pp. 429-430]:

- *Creați o atmosferă pozitivă, constructivă, permissivă, nestresantă, deschisă spre inovație.*
- *Stimulați permanent gândirea elevilor și creați o clasă sigură pentru gândire, un climat sigur pentru exprimare activă, critică, evaluativă, creativă și inovatoare.*
- *Nu vă impuneți propriile concepții, opinii, judecăți de valoare și puncte de vedere, ci adoptați o atitudine impersonală și obiectivă.*
- *Încurajați în manieră explicită și implicită reflecția personală a elevilor, atât în plan cognitiv, cât și metacognitiv, atât în activități individuale, cât și colective.*
- *Încurajați elevii să pună întrebări și să își pună întrebări pe care să le valorifice ca instrumente interogative în demersurile de cunoaștere, de creație, de introspecție, de formulare a predicțiilor.*
- *Solicitați-le elevilor să realizeze exerciții de diverse tipuri (de exemplu, rescrierea unui text; conceperea finalului sau începutului pentru anumite povestiri; combinarea unor povestiri/povești; ilustrarea unor povestiri prin imagini, desene, scheme; realizarea de asociații, de metafore; completarea unor texte lacunare; elaborarea de scheme, figuri; realizarea de desene; compunerea de proză, versuri; elaborarea de sinteze și de diferite produse intelectuale și materiale).*
- *Încurajați elevii să formuleze probleme, să problematizeze și să soluționeze problemele prin mai multe variante, realizând descoperiri.*
- *Solicitați-le elevilor să rezolve problemele prin*

mai multe variante.

- *Solicitați-le elevilor să imagineze și să realizeze modele ideale și materiale, să opereze cu ele, să le modifice, să problematizeze contextul în care sunt utilizate etc.*
- *Implicați elevii în activitățile de evaluare, auto-evaluare și interevaluare.*
- *Oferiți sistematic încurajări și recompense verbale pentru ideile, acțiunile și demersurile originale, inovatoare, creative etc.*

Concluzii:

1. Activitățile creatoare corespund și răspund unor nevoi emoționale ale elevilor – cea de a realiza și de a se realiza, de a se (auto)perfectiona și (auto)depăși, de a se modela și împlini ca personalitate autonomă.
2. Motivele creative exprimă nevoia de noutate, ele orientează spre nou și valorizează, în principal, originalitatea.

Recomandări:

Pentru facilitarea creativității în clasa de elevi, se recomandă: recompensarea exprimării unor idei noi sau a unor acțiuni creative; neimpunerea propriilor soluții; provocarea elevilor cu idei incongruente și paradoxuri aparente; oferirea de evaluări deschise, idei controversate, care să provoace formularea unor probleme; încurajarea elevilor să-și noteze ideile proprii, ținând jurnale, caiete de notițe etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aprodu D. et al. Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2015. 231 p.
2. Băban A. Consiliere educațională. Ghid metodologic. Cluj-Napoca: Psinet SRL, 2011. 307 p.
3. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013. 470 p.
4. Cucuș C. Pedagogie. Ediția a II-a. Iași: Polirom, 2002. 464 p.
5. Cojocariu V.-M. Educația pentru schimbare și creativitate. București: EDP, 2003. 312 p.
6. Golu F. Manual de psihologia dezvoltării. O abordare psihodinamică. Iași: Polirom 2015. 339 p.
7. Granaci L., Grădinari G. Jocul creativ: îndrumar metodic. Chișinău: Epigraf, 2014. 136 p.
8. Ionescu M. Demersuri creative în predare și învățare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000. 325 p.
9. Ionescu M., Bocoș M. Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45, 2017. 455 p.
10. Mih V. Creativitatea și stimularea comportamentului creativ. În: Băban A. Consiliere educațională. Ghid metodologic. Cluj-Napoca: Psinet SRL, 2011. 307 p.
11. Neacșu I. Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes. Iași: Polirom, 2015. 314 p.